

HUQUQDAN ZAMONAVIY RAHBARNING LIDERLIK QOBILYATI

Eshpolatova Ozoda Bahodirov qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570802>

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqdan zamonaviy rahbarning liderlik qobiliyati, zamonaviy huquqiy rahbarning hal qiluvchi yetakchilik fazilatlarini va ularning huquqiy sohaga ta'siri, inklyuziv va hamkorlikka asoslangan yetakchilik yondashuvi to'g'risida to'liq fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: liderlik qobiliyati, zamonaviy rahbar tushunchasi, Inklyuziv yetakchilik, yetakchilik yondashuvi.

Kirish:

Doimiy o'zgarib turadigan huquq muloqotida yuridik rahbarlarning roli sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Huquqiy sohadagi zamonaviy rahbarlar murakkab muammolarga duch kelishmoqda va bu murakkabliklarni yengish uchun yetakchilik qobiliyatlarini namoyish etishlari talab etiladi. Rasmiy rahbar va guruh lideri turli shaxslardan iborat bo'lsa, ular o'rtasidagi kelishmovchilik ko'pgina xodimlar tomonidan ijtimoiy adolatning buzilishi sifatida idrok etiladi. Lider bilan munosabatni rivojlantirish esa aksincha, guruhdagi kuchlarni tan olish, oqillik yo'lini tanlash deb baholanadi. Rahbar sezgir shaxs sifatida nafaqat liderga, balki bunday xislatga ega bo'lgan har bir guruh a'zosiga alohida diqqat ajrata olishi lozim.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Zamonaviy huquqiy rahbarning asosiy yetakchilik qobiliyatlaridan biri bu moslashuvchanlikdir. Huquqiy muhitning dinamik tabiati qoidalardagi o'zgarishlarga, geosiyosiy landshaftlarga va texnologik taraqqiyotga mohirlik bilan javob bera oladigan rahbarlarni talab qiladi. Samarali yuridik rahbar ushbu o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilishi va xavflarni yumshatish bilan birga yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun o'z tashkilotini faol ravishda boshqara olishi kerak.

Inklyuziv va hamkorlikka asoslangan yetakchilik yondashuvining ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Zamonaviy yuridik rahbarlar turli nuqtai nazarlarni o'z ichiga olgan turli va inklyuziv ish muhitini rivojlantirish vazifasini bajaradi. Hamkorlikni qo'llab-quvvatlagan holda, bu rahbarlar ko'p qirrali huquqiy muammolarni hal qilish va huquqiy strategiyalarda innovatsiyalarni rivojlantirish uchun o'z jamoalarining jamoaviy tajribasidan foydalanishlari mumkin.

Natijalar:

Axloqiy me'yorlar huquqiy rahbarning mas'uliyatining asosini tashkil qiladi. Eng yuqori axloqiy me'yorlarga rioya qilish va javobgarlik madaniyatini rivojlantirish manfaatdor tomonlarning ishonchini qozonish va qo'llab-quvvatlash uchun ajralmas hisoblanadi. Jamoatchilik nazorati kuchaygan davrda yuridik rahbarlar o'zgarmas axloqiy xulq-atvorni o'rnatib, butun advokatlik kasbi uchun namuna bo'lishi kerak.

Samarali muloqot huquqiy sohada muvaffaqiyatli yetakchilikning asosidir. Zamonaviy yuridik rahbarlar o'z tashkilotlari ichida ham, mijozlar, manfaatdor tomonlar va nazorat qiluvchi organlar bilan tashqarida ham ajoyib advokatlik ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak. Aniq va ishonarli muloqot, huquqiy nozikliklarni chuqur tushunish bilan birga, rahbarlarga natijalarga ta'sir qilish va ularning rahbarligiga ishonchni uyg'otish imkonini beradi.

Muhokama:

An'anaviy yuridik ekspertizadan tashqari, zamonaviy yuridik rahbarlar moslashuvchan huquqiy bilimga ega bo'lishi kutilmoqda. Bu nafaqat huquqiy masalalarni, balki ishbilarmonlik qobiliyatini, texnologik tendentsiyalarni va global ijtimoiy-siyosiy dinamikani ham ko'p qirrali tushunishni o'z ichiga oladi. Turli xil bilim shakllarini integratsiyalashgan holda, yuridik rahbarlar o'z tashkilotlarini misli ko'rilmagan qiyinchiliklar orqali boshqarishi va paydo bo'ladigan imkoniyatlardan foydalanishi mumkin.

Shaxsning liderlik imkoniyatini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlaridan biri, insonda rivojlangan qobiliyatga suyanishni va shu qobiliyatni imkon bergan vaziyatda namoyon qilishini taqozo etadi. Bunday yondashuv «situativ liderlik» deb atalib, unda lider deb, tan olingan shaxsning umumiy maqsadga erishish yo'lida muammoli vaziyatda o'z qobiliyatini namoyon qila olishi tushuniladi. Bu nazariyaga ko'ra, guruh doimo bir necha liderga ega bo'lishi mumkin va kezi kelganda har bir jamoa a'zosi muammoli vaziyatni hal qilish to'g'risida o'z qobiliyat va imkoniyatini namoyish qila oladi.

Xulosa:

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, zamonaviy huquqiy lider ko'p qirrali va rivojlanayotgan tashkilotlarga duch keladi, yetakchilik qobiliyatlarining keng spektrini talab qiladi. Moslashuvchanlik, qarash, inklyuzivlik, axloqiy yaxlitlik, strategik muloqot va moslashuvchan huquqiy qobiliyatni o'zlashtirgan holda, yuridik rahbarlar murakkablikni boshqarishi va huquqiy sohada ijobiy o'zgarishlarni ilhomlantirishi mumkin. Huquqiy sohaning rivojlanishi davom etar ekan, zamonaviy yuridik rahbarlar uchun ushbu yetakchilik fazilatlarining ahamiyati tobora muhim ahamiyat kasb etib, yuridik amaliyot va boshqaruvning kelajagini shakllantirmoqda.

References:

1. Sobirov A.A. Boshqarish nazariyasi asoslari. O'quv-uslubiy majmua. - T.: TDIU, 2011.
2. Tulyaganova D.S., Akaitdinova M.A. Menejment sotsiologiyasi va psixologiyasi. O'quv qo'llanma. —T.: TD IU, 2009.
3. Suetenkov E.N., Pasko N.I. Menejment asoslari: Darslik. -M.: FORUM: INFRA-M, 2005.
4. Tulaganova D. S va boshqalar Iqtisodiyotda boshqaruv samaradorligini baholash. Monografiya. -T.: Muxlis. 2009.
5. Sharifxo'jayev M., Abdullayev Y. Menejment. Darslik. —T.: O'qituvchi, 2002.
6. Qodiraliyev, ATOGL (2022). RAHBARNING BOSHQARUV FAOLIYATIDAGI INDIVIDUAL PIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 2 (12), 1151-1155.
7. Qodiraliyev, ATU (2022). BOSHQARUV JARAYONIDA ETKORCHILIK MAKORATLARINI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 2 (11), 519-525.
8. O'G'Li, Q. A. T. (2021). HARAKATLAR STRATEGIYASI-MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG 'RIKENGLIKNI YANADA MUSTAHKAMLASH ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(2), 172-178.